

REVISTA ESTUDOS IAT

ESPERANÇAR NO CHÃO
DA PANDEMIA: MULHERES,
RESISTÊNCIAS E (RE) EXISTÊNCIAS

Edmeire Oliveira Pires

ESPERANÇAR NO CHÃO DA PANDEMIA: MULHERES, RESISTÊNCIAS E (RE) EXISTÊNCIAS

Edmeire Oliveira Pires¹

RESUMO

Este estudo parte do pressuposto de que a história e atuação das mulheres negras e periféricas nas estruturas produtivas, suas existências e resistências, sua fé e cosmovisões, ancoradas na ancestralidade, se constituem em forças motrizes daquilo que Paulo Freire cunhou como esperançar. Desta forma, objetiva destacar os princípios pedagógicos constituintes de sua obra como chaves analíticas de possibilidades para a compreensão e superação da crise político-econômica e social brasileira, potencializada pelo advento da COVID-19. Para tanto, utiliza-se uma abordagem metodológica humanística, bibliográfica, e qualitativa, na qual constitui-se um diálogo ancorado na obra *Pedagogia da Esperança*² e em autores (a), sobretudo negras, feministas e decoloniais, onde constata-se a importância da educação libertadora e emancipatória, referenciada por Freire como condição de sine qua non para superação da atual conjuntura.

Palavras-chave: Esperançar. Inédito viável. Conscientização.

ABSTRACT

This study assumes that the history and performance of black and peripheral women in productive structures, their existence and resistance, their faith and cosmovisions, anchored in ancestry, constitute driving forces of what Paulo Freire coined as hope. Thus, it aims to highlight the pedagogical principles that make up his work as analytical keys to possibilities for understanding and overcoming the Brazilian political, economic and social crisis, boosted by the advent of COVID-19. Therefore, a humanistic, bibliographical, and qualitative methodological approach is used, in which a dialogue is established based on the work *Pedagogia da Esperança* and on authors, especially black, feminist and decolonial authors, where the importance of liberating and emancipatory education, referred to by Freire as a sine qua non for overcoming the current situation.

Keywords: Hoping-viable unprecedented- awareness.

¹ Licenciada História e Pedagogia e pós-graduada em História da Cultura Afro-brasileira. Professora-Rede Estadual e Municipal de Souto Soares; Mestranda - Gerência e Administração Políticas Culturais e Educacionais do Instituto KYRE'Y SÃSO (2020). *E-mail* da autora: meireoliveira18@hotmail.com

² A obra analisada, *Pedagogia da esperança* [recurso eletrônico]: um reencontro com a pedagogia do oprimido / Paulo Freire. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013, não possui numeração nas páginas.

Introdução

Escrever sobre Paulo Freire, como mulher e educadora diante do desolador contexto político- econômico, social e pandêmico, é defender lutas, histórias e trajetórias, é refletir sobre existências, resistências e (re) existências ao longo da vida, é repensar, sentir, revolucionar e recriar o sonho de transformação do lugar de fala deste sujeito no mundo, é sobretudo esperar, pois para ele:

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar, esperar é ir atrás, esperar é construir, esperar é não desistir! Esperança é levar adiante, esperar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. (FREIRE, 2013, n.p.)

Portanto, esperar é uma necessidade histórica das mulheres, por falarem, serem ouvidas e reconhecidas em sua potencialidade, num universo estruturado para o seu silenciamento e invisibilidade.

O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica etc., que nos estão condenando à desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma condição que se vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos faz e refaz. (FREIRE, 2013, n.p.)

Nessa conjuntura, o embasamento no pensamento freireano vai além de necessidade teórico-metodológica, perpassa questões emocionais e de afetividade, dentro de uma cosmovisão de mundo que torna viável a prática do esperar como posicionamento político.

Por outro lado, sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. A esperança é necessidade ontológica; a desesperança, esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica. [...] Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. (FREIRE, 2013, n.p.).

A transversalidade entre o pensamento de Paulo Freire e as experiências vividas pelas classes populares, ditas maiorias minorizadas³, especialmente pelas mulheres negras, durante a pandemia da COVID-19, se constitui num entrelaçamento entre sensibilidade e inteireza, gerado a partir de diálogos entre a teoria e o chão do mundo, a práxis da vida cotidiana. Escrever, neste sentido é

³ Maioria Minorizada é um conceito teórico de Richard Santos 2020 que apresenta uma ferramenta de análise e oportunidade de compreender o país e as relações sociais nele construídas que fazem com que, apesar de pretos, pardos e pobres constituírem a maioria numericamente, sejam percebidos como minoria em direitos.

combater o patriarcado, racismo, o sexismo, o machismo e a misoginia, enquanto ferramentas geradoras de dores e exclusões e buscar justiça diante das desigualdades promovidas e consolidadas pela hierarquização e subalternização dos papéis sociais das mulheres e de outros sujeitos alijados de direitos, justificadas pela perversidade do acúmulo do capitalista. Sobre isso, Freire escreve:

A discriminação da mulher expressada e feita pelo discurso machista e encarnada em práticas concretas, é uma forma colonial de tratá-la, incompatível, portanto com qualquer posição progressista, de mulher ou de homem, pouco importa. A recusa a ideologia machista que implica necessariamente a recriação da linguagem, faz parte do sonho possível em favor da mudança do mundo. (FREIRE, 2013, n.p.).

Sob essa ótica, este artigo objetiva, a partir de uma perspectiva humanística, progressista, decolonial e feminista, relacionar o pensamento e contribuição freireana à contemporânea crise sistêmica, ressaltando percursos teóricos e políticos apontados por Freire, como possibilidades atemporais de enfrentamento e caminhos coerentes para superação dos desafios apresentados na pandemia da COVID-19, a partir de uma opção existencial pela defesa de um mundo mais justo, democrático e igualitário.

A minha rebeldia contra toda espécie de discriminação, da mais explícita e gritante à mais sub-reptícia e hipócrita, não menos ofensiva e imoral, me acompanha desde minha infância. Desde a mais tenra idade que reajo, quase instintivamente, contra toda palavra, todo gesto, todo sinal de discriminação racial. Como também de discriminação contra os pobres que, bem mais tarde, se definia contra a discriminação de classe. (FREIRE, 2013, n.p.).

É sabido que, diante de um cenário de crise, econômica, social, ambiental, sanitária ou humanitária, o segmento mais direta e profundamente atingido é a base da pirâmide econômica. Fragilizada pela falta de acesso aos serviços básicos como saúde, alimentação, moradia, educação e saneamento básico; direitos humanos constitucionais no estado democrático de direito e bem-estar social, essa população se encontra marginalizada e por isso, exposta e vulnerável às intempéries produzidas pelas dimensões estruturais das desigualdades e pela violência sistêmica do estado neoliberal.

Esse ser humano oprimido constitui as grandes maiorias humilhadas, marginalizadas e excluídas do Brasil, da América Latina e do mundo. É oprimido fundamentalmente porque internalizou dentro de si o opressor que lhe tolhe a voz, a palavra, a ação autônoma e a liberdade. Esse ser oprimido tem muitos rostos: é o explorado econômico, é o condenado à ignorância, é o negro, o índio, o mestiço, a mulher, o portador de qualquer marca produtora de discriminação. (BOFF, 2004, n.p.).

Em 2020, a pandemia COVID-19 atinge o mundo, mas não de forma igualitária. Na América Latina, região demarcada por desigualdades fundantes de cunho etnicorracial, socioeconômico, de gênero, sexualidade, territorial e geracional, dentre outras; essas desigualdades foram refletidas nos gráficos da doença e nos casos de óbitos, os quais se apresentaram diretamente relacionados ao cep, ou seja ao território de origem dos pacientes, um dos elementos marcadores da condição socioeconômica e étnicorracial,

A longa experiência, intensamente trágica, de que vêm sendo objetos há tanto tempo, a da sua negação como Pedro, como Antônia, como gente, como classe, como sexo, como raça, como cultura, como história, a do descaso por sua vida que, para a branquitude perversamente assassina, nada vale, por isso, tanto pode estar, ficar aí, como quase coisa que apenas se mexe, fala e anda e se acha sob seu poder, quanto pode partir, sumir, desaparecer, que a ela, branquitude, pouco se lhe dá.(FREIRE, 2013, n. p.).

Diante deste panorama, faz-se necessária a reflexão sobre os caminhos tortuosos que trouxeram o Brasil a tão lamentável situação e que saídas se mostram eficazes, no sentido de se superar o quadro de proporções catastróficas em que se encontra o país. Mais que isso, urge a busca pela reversão dos fatores promovedores da atual conjuntura, através do enfrentamento e da disputa de narrativas com os grupos dominantes e seus posicionamentos político-econômicos e ideológicos protencializadores da referida crise.

Esperançar na Pandemia

De acordo com o pensamento decolonial⁴ e as epistemologias do Sul⁵, a origem das desigualdades supracitadas está enraizada no colonialismo europeu, empreendido contra países dos continentes americano, africano e asiático. Tal processo, através da imposição de crenças e costumes, da aculturação e alienação, escravização e hierarquização dos povos, além da extrema exploração do território e expropriação de riquezas, deixou um grande rastro de miséria e destruição e uma herança maldita nestes continentes. No Brasil, essa herança foi incorporada e personificada pela burguesia brasileira. Para Paulo Freire:

⁴ O **pensamento decolonial** é um **pensamento** que se desprende de uma lógica de um único mundo possível (lógica da modernidade capitalista) e se abre para uma pluralidade de vozes e caminhos. Trata-se de uma busca pelo direito à diferença e a uma abertura para um **pensamento-outro**.

⁵ As **Epistemologias do Sul** surgem como uma proposta epistemológica subalterna, insurgente, resistente, alternativa contra um projeto de dominação capitalista, colonialista e patriarcal, que continua a ser hoje um paradigma hegemônico.

O Primeiro Mundo foi sempre exemplar em escândalos de toda espécie, sempre foi modelo de malvadez, de exploração. Pense-se apenas no colonialismo, nos massacres dos povos invadidos, subjugados, colonizados, nas guerras deste século, na discriminação racial, vergonhosa e aviltante, na rapinagem por ele perpetrada. O Primeiro Mundo foi sempre exemplar em escândalos de toda espécie, sempre foi modelo de malvadez, de exploração. Pense-se apenas no colonialismo, nos massacres dos povos invadidos, subjugados, colonizados, nas guerras deste século, na discriminação racial, vergonhosa e aviltante, na rapinagem por ele perpetrada. (FREIRE, 2013, n.p.).

Tal situação foi consolidada a partir da divisão social do trabalho na organização da sociedade capitalista, patriarcal e racista, em que a economia doméstica, da reprodução e dos cuidados é relegada a cargo das mulheres. Isso dificulta sua inserção no mundo político e do trabalho em condições igualitárias com os homens, o que causa um nó estrutural agravador das desigualdades de gênero e aloca essas mulheres na linha de frente da COVID-19, em profissões como enfermagem, professoras, empregadas domésticas, cuidadoras, profissionais da limpeza, entre outras ocupações, onde a imensa maioria é composta por mulheres.

Foi pensando nessas mulheres, em suas lutas e em suas vidas que propus um feminismo decolonial radicalmente antirracista, anticapitalista e anti-imperialista. Um feminismo à escuta dos combates das mulheres mais exploradas, das empregadas domésticas, das profissionais do sexo, das queer, das trans, das migrantes, das refugiadas e daquelas para quem o termo “mulher” designa uma posição social e política, não estritamente biológica. Um feminismo, não o feminismo, e, portanto, aberto a questionamentos, à possibilidade de rever suas análises, que não busca o reconhecimento das instituições, mas que se apoia nas lutas, com suas perdas e alegrias. (VERGES, 2020, n.p.).

A historiadora e cientista política Vergés propõe a decolonialidade como dispositivo analítico para repensar as questões latino-americanas a partir da realidade e do próprio eixo de compreensão destes povos, convergindo com a leitura freireana do processo libertador e emancipatório dos oprimidos. Segundo o qual, a emancipação se consolida nos sujeitos por meio de sua própria leitura da palavra-mundo. Partindo do chão de suas realidades sociais para a construção do conhecimento e saber com estes povos e não para estes povos.

Neste sentido, há que se questionar as estruturas hierárquicas de saberes e fazeres do conhecimento norte-global, centrado no império do racionalismo unidimensional, que tornaram possíveis tamanho alargamento das desigualdades sociais e precarização da vida humana em favor do capital. Essa conjunção de fatores culminou num cenário de crise humanitária, tomado por tensões, conflitos,

inquietações e mal-estar social, promovedores de ódio, violência e pobreza. Para Anibal Quijano:

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do dito padrão de poder e opera em cada um dos planos, âmbitos e dimensões materiais e subjetivas, da existência social cotidiana e da escala social. Origina-se e mundializa-se a partir da América (QUIJANO, 2000, p. 342).

O Brasil faz parte uma tradição política autoritária e conservadora de herança colonial, defendida pelas elites dominantes. Marcada pelo não reconhecimento do outro e atravessada por uma sociabilidade violenta, voltada para a classificação e subjugação das alteridades. Estes fatores, aliados ao ultra neoliberalismo e ao neoconservadorismo, retroalimentam o racismo e o machismo presentes na sociedade brasileiras e essenciais à dinâmica perversa do capitalismo. Nesse sentido, Freire afirma:

É que a “democratização” da sem-vergonhice que vem tomando conta do país, o desrespeito à coisa pública, a impunidade se aprofundaram e se generalizaram tanto que a nação começou a se pôr de pé, a protestar. Os jovens e os adolescentes também vêm às ruas, criticam, exigem seriedade e transparência. O povo grita contra os testemunhos de desfaçatez. As praças públicas de novo se enchem. Há uma esperança, não importa que nem sempre audaz, nas esquinas das ruas, no corpo de cada uma e de cada um de nós. É como se a maioria da nação fosse tomada por incontida necessidade de vomitar em face de tamanha desvergonha. (FREIRE, 2013, n.p.).

No bojo dessa conjuntura, alguns grupos, especialmente, sofrem o que Lélia Gonzalez chamou de embricamento ou encruzilhada: o entrecruzamento de opressões que os atravessam e os remetem a estes lugares de maior vulnerabilidade social, agora reforçada pela pandemia. Entre eles, os povos originários e a população negra e periférica, especialmente a mulher negra, são afetados pela pandemia de maneira mais contundente e letal. Segundo Lélia Gonzalez: “para mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o menor, é o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional”. (GONZALEZ, 1989). Com efeito, a mulher negra e periférica se encontra na base da base da pirâmide sócio-econômica, o que a escritora Grada Kilomba (2008) nomeou como “o outro do outro”, numa referência a um lugar ainda mais negligenciado de vivências e experiências atravessadas por este sujeito, perpassada, na maioria das vezes por questões de cunho socioeconômico, etnicorracial, de gênero e violências.

Mas o fato de as relações sociais formarem um sistema não exclui a existência de contradições entre elas: não há relação circular; a metáfora da espiral serve para dar conta do fato de que a realidade não se fecha em si mesma. Portanto, não se trata de fazer um tour de todas as relações sociais envolvidas, uma a uma, mas de enxergar os entrecruzamentos e as interpenetrações que formam um “nó” no seio da individualidade ou um grupo. (KERGOART, 2010, p.100).

Desta maneira, sobrecarregadas em vínculos empregatícios precarizados ou desempregadas pela falta de oportunidades agravada pela crise, as mulheres negras, mães periféricas, em sua maioria, solteiras, lutam pela sobrevivência e sustento do lar, diante de uma pandemia que torna sua vida ainda mais árdua e desesperançada. Laborando neste cenário distópico, onde agora suas palavras-mundo giram em torno dos protocolos e medidas de prevenção ao novo coronavírus: álcool-gel, máscara, isolamento social, quarentena, vacina, aglomerações, lockdown; entre outras, das quais, muitas vezes se encontram excluídas, devido ao imperativo da sobrevivência, essas “guerreiras” têm seu sacrifício e sofrimento romantizados a favor da apropriação e exploração capitalista. Entretanto, as mulheres negras reinventam suas existências e resistências, estabelecendo novas redes de significações e buscando superar cotidianamente, através da esperança, por vezes transmutada em desesperança e da amorosidade, os impactos catastróficos de uma pandemia global, encarada à queima-roupa, sem direito à proteção, negligenciada pelo ausente braço do estado.

É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Medo, coragem, medo, coragemedo, coragemedo de dor e pânico. A festa está se dando. Balas enfeitam o coração da noite. Não gosto de filmes de tevê. Morre e mata de mentira. Aqui, não. Às vezes a morte é leve como a poeira. E a vida se confunde com um pó branco qualquer. (EVARISTO, 2016, p.62).

Conceição Evaristo e Carolina de Jesus são autoras negras representativas dessa dinâmica cruel e desumanizadora das mulheres negras. Elas externalizam em seus escritos, o cotidiano opressor das mulheres negras e periféricas, numa linguagem poética e triste, permeada por fé, angústias e sofrimentos em torno da insegurança a respeito da sobrevivência e do futuro. Em conformidade, a escritora negra Sueli Carneiro (2011), denuncia a crueldade dessa desigualdade e aponta a luta antirracista e antissexista como ponte para reconhecimento da sociedade plurirracial e trajetória a percorrer em direção à superação do abismo de desigualdades instalado na sociedade brasileira.

Paradoxalmente, a tragédia humanitária instalada pela pandemia da COVID-19, potencializada pela má gestão da crise, se configura numa experiência negativa

capaz de abrir possibilidades para reflexão e promoção de mudanças, no sentido de se evitar a repetição dessa situação extremamente degradante no futuro. Para Freire: “Nas situações-limite, mais além das quais se acha o “inédito viável”, às vezes perceptível, às vezes não, se encontram razões de ser para ambas as posições: a esperançosa e a desesperançosa.” (FREIRE, 2003, n.p.). Deste modo, faz-se necessário pensar a reconstrução de um novo modelo de sociedade, não sob uma perspectiva utópica ou distópica, mas como possibilidade histórica:

Na percepção dialética, o futuro com que sonhamos não é inexorável. Temos de fazê-lo, de produzi-lo, ou não virá da forma como mais ou menos queríamos. É bem verdade que temos de fazê-lo não arbitrariamente, mas com os materiais, com o concreto de que dispomos e mais com o projeto, com o sonho por que lutamos. (FREIRE, 2013, n.p.).

Em conformidade com o pensamento de Freire, a Carta da Terra 2020 traz alguns princípios de um movimento global por um planeta mais justo, sustentável e pacífico. Entre eles estão o respeito e cuidado da comunidade da vida; a integridade ecológica; a justiça social e econômica; e a democracia, não violência e paz. O documento sugere a interdependência e a responsabilidade compartilhada como caminhos a serem perseguidos na busca da vida humana e de toda a vida na Terra:

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações. (CARTA da terra, 2020, p.3).

Para isso, a Carta alerta para a necessidade de reversão da relação agressiva e predatória entre o ser humano e o planeta, constituída até o momento, ancorada num comportamento irracional, autodestrutivo e insensato, para uma relação de respeito e cuidado, como condicionante para a continuidade ou aniquilação da vida humana na Terra. Leonardo Boff, afirma que a humanidade possui condições técnicas, científicas e fé para inspiração em sonhos e esperanças em modos de vida e habitação viável e bom para todos. Para o autor, a justa medida é a chave para saída da crise, pois a cultura do excesso e falta de equilíbrio capitalista, resultaram na sistemática agressão ao planeta que em troca, como

defesa, enviou o coronavírus. Segundo ele: “Hoje todos os humanos devem ser libertados. Todos somos reféns de um paradigma que nos coloca, contra o sentido do universo, sobre as coisas ao invés de estar com elas na grande comunidade cósmica.” (BOFF, 2004, p.27). Pensando nisso, o isolamento social se constitui numa oportunidade para reflexão sobre os erros e planejamento de mudanças necessárias para o futuro da espécie humana.

Neste cenário, a educação aparece como ferramenta potencializadora de mudanças em direção dos direitos humanos e transformação da sociedade pela plenitude democrática de direitos. Para tanto, é imprescindível que ela seja transversalizada pelo combate à regressão autoritária e à concentração do conhecimento, poder e riquezas, por meio do questionamento de privilégios e fomento ao respeito e autonomia. Desta maneira, corroborando para o despertar da criticidade, da justa ira, da indignação e coragem na denúncia das injustiças sociais e na reivindicação de políticas públicas de superação dos impactos negativos gerados pelos colonialismo. Sendo portanto, capaz de canalizar a dor e o inconformismo como força motrizes para lutas contra-hegemônicas e insurgências à colonialidade do poder, do saber e do ser. Ademais, através da promoção da práxis de Freire (ação-reflexão-ação) e da denúncia e anúncio, buscar novas maneiras de reconstruir relações intensas e comprometidas de alegria e esperança na coletividade e, por meio da investigação permanente, superar o colonialismo educacional em prol da interculturalidade⁶ crítica. Nesse sentido, Freire reforça:

Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, através da análise política, séria e correta, é desvelar as possibilidades, não importam os obstáculos, para a esperança, sem a qual pouco podemos fazer porque dificilmente lutamos, e quando lutamos, enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta suicida, é um corpo a corpo puramente vingativo. (FREIRE, 2013, n.p.).

Nas palavras do autor, a “prática educativa desocultadora das mentiras dominantes” deve repensar a reconstrução latino-americana, partindo do contexto cultural e do investimento em uma ciência voltada para o continente, através de uma geopolítica do conhecimento descolonizada, centrada na América Latina e nos oprimidos e marginalizados pela hegemonia eurocêntrica ocidental. De acordo com Freire:

⁶ O interculturalismo pressupõe a interação entre culturas de uma forma recíproca, favorecendo o seu convívio e integração assente numa relação baseada no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo.

[...] se a promoção do que chamava “consciência semi-intransitiva” para a “transitivo-ingênuo” se dava de forma automática, por força das transformações infraestruturais, a passagem mais importante, a da “transitividade ingênuo” para a crítica, estava associada a um sério trabalho de educação, voltado para este fim. (FREIRE, 2013, n. p.).

Nessa perspectiva, combater a colonialidade da raça, do gênero e das identidades também implica em questionar a linguagem e o discurso que refletem as estruturas de dominação. A língua como processual e em movimento, é integradora de dinâmicas inclusivas que incorporem novas auto-identificações dos sujeitos dissonantes, que não se sentem abarcados pelo discurso hegemônico. Para tanto, a prática educativa necessita estar em conformidade com pressupostos populares, antirracistas, feministas, contra-homofóbicos e decoloniais, promovedores da diversidade e fraternidade, como afirma Freire:

Por isso mesmo, ao escrever ou falar uma linguagem não mais colonial, eu o faço não para agradar mulheres ou desagradar a homens, mas para ser coerente com a minha opção por aquele mundo menos malvado de que falei antes. Da mesma forma como não escrevi o livro que ora revivo para ser simpático aos oprimidos como indivíduos ou como classe e simplesmente fustigar os opressores como indivíduos e como classe também. Escrevi o livro como tarefa política que entendi dever a cumprir. (FREIRE, 2013, n. p.).

Justifica-se, portanto, a importância das políticas de nomeação no sentido de visibilizar na esfera pública os sujeitos dissonantes, a fim de combater o silenciamento mascarado pelos paradigmas vigentes, resultantes em opressão e exclusão. Os neologismos nomeadores de violências e exclusões como feminicídio, transfobia, lgbtfobia, entre outros, são potencializadores de debates sobre tais temas, infelizmente, recorrentes no dia-a-dia do telejornalismo.

Evidencia-se portanto, em toda a obra de Freire, especialmente no livro *Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido*, chaves analíticas de possibilidades para repensar as trajetórias percorridas que culminaram na atual conjuntura de crise sistêmica e os caminhos outros possíveis para superação deste quadro. A partir de uma ótica humanística e decolonial, calcada nos direitos humanos e promovedora e fraternidade, o autor reflete sobre a urgência de fazer diferente.

Uma vez mais, então, se coloca às lideranças a necessidade de viver seriamente, rigorosamente, as relações entre tática e estratégia, de que já falei neste estudo. A questão, em última análise, que se põe às lideranças é saber, através da leitura crítica a ser sempre feita da realidade, que ações e em que níveis podem taticamente ser postas em prática. Em outras palavras, o que pode ser feito agora para que se faça amanhã o que hoje não pode ser feito. (FREIRE, 2013, n. p.).

Para tanto, Freire destaca a importância da educação como ferramenta política de luta contra as injustiças e as atrocidades promovidas pelo capitalismo e seus marcadores: o patriarcado e o racismo, definidores de lugares hierarquizados e posições, estereotipadas e desumanizadoras. A esperança em Freire não se aproxima do verbo esperar, mas da ação por um mundo melhor. Sendo assim, a obra freireana aparece tão atual, quanto no contexto de sua escrita, apontando, sob uma perspectiva ética e multirracial, percursos que levem a lugares menos perversos, mais justos e igualitários.

De fato, quanto mais os oprimidos vejam os opressores como imbatíveis, portadores de um poder insuperável, tanto menos acreditam em si mesmos. Foi sempre assim e continua sendo. Uma das tarefas da educação popular progressista, ontem como hoje, é procurar, por meio da compreensão crítica de como se dão os conflitos sociais, ajudar o processo no qual a fraqueza dos oprimidos se vai tornando força capaz de transformar a força dos opressores em fraqueza. Esta é uma esperança que nos move. (FREIRE, 2013, n. p.).

De fato, a educação popular defendida por Freire, acolhe a interculturalidade crítica, a partir de um projeto resistente e insurgente, ancorado na formação transversal em direitos humanos, raça, gênero, sexualidade, inclusão e acessibilidade. Tal projeto visa reverter os abusos e injustiças, preencher as lacunas deixadas pelas desigualdades e garantir o acesso e permanência dos sujeitos subalternizados no processo educativo. No entanto, a referenciada revolução no sistema de ensino, requer a adoção de epistemologias outras e a reconstrução de metodologias e pedagogias calcadas em cosmovisões indígenas, andinas, do povo negro e quilombola. A interculturalidade promovida pelo diálogo horizontal de saberes, a “aprendizagem dialógica de Freire” potencializa a ressignificação das relações para a aceitação da diversidade e promoção de um modelo societário igualitário e humanitário, que respeite e acolha todos os conhecimentos em suas dimensões estética, prática, epistêmica e teórica, e que objetive uma intervenção no mundo a serviço da construção da justiça, equidade e sustentabilidade.

O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. Nem é favor que um faz ao outro. Nem é tática manhosa, envolvente, que um usa para confundir o outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental dos sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se constitua. Assim também a licenciosidade, de forma diferente, mas igualmente prejudicial. (FREIRE, 2013, n. p.).

Nesse sentido, as epistemologias do Sul ou epistemologias dissidentes aliadas ao pensamento feminista negro, também aparecem como possibilidades para compreensão das realidades brasileiras e latino-americanas.

É neste sentido que volto a insistir na necessidade imperiosa que tem o educador ou educadora progressista de se familiarizar com a sintaxe, com a semântica dos grupos populares, de entender como fazem eles sua leitura do mundo, de perceber suas “manhas” indispensáveis à cultura de resistência que se vai constituindo e sem a qual não podem defender-se da violência a que estão submetidos. (FREIRE, 2013, n. p.).

Estes pressupostos de autonomia, esperança e emancipação, imprescindíveis na superação da conjuntura atual, estão presentes em toda a obra freireana e podem ser perseguidos por meio de uma organização curricular diversa, ancorado em narrativas curriculares edificantes e valorizadoras das demandas regionais e locais; das memórias coletivas dos segmentos considerados dissonantes; do ensino e valorização da história africana, afro-brasileira e dos povos originário. O currículo multicultural e plurirracial, ancorado na missão emancipatória do sujeito, do país e do continente, alavancará a produção de um conhecimento alicerçado nos direitos humanos e no pacto civilizatório decolonial, corroborando para o desestruturamento das forças de dominação epistêmicas eurocêntricas e norte globais.

Considerações Finais

O paradoxo da pandemia da COVID-19 é que ela traz provocações para repensar, diante da atual dinâmica da aceleração capitalista, a passagem da era de cultura materialista, para uma nova era de cultura humanística e espiritual, fundamentada no princípio de autodeterminação dos povos, na solidariedade, na generosidade, na compaixão, sensibilidade, respeito e amor universal ao próximo, a todos os seres vivos e ao meio ambiente. Este processo de engajamento para o bem, corrobora para encerramento do ciclo do “mundo malvado” aludido por Freire, instaurado na América Latina por meio da colonialidade.

Constata-se que o salto qualitativo de consciência, perseguido na obra de Paulo Freire, referente à passagem da consciência ingênua e intransitiva para a consciência crítica, é imprescindível, diante do contexto atípico e caótico, pois disso depende o alcance do equilíbrio sustentável para a vida harmônica entre seres humanos e natureza, em contraposição aos falsos valores capitalistas da

acumulação. O Papa Francisco na Encíclica Fratelli tutti 2020⁷, item 35, alerta que: “passada a crise, a pandemia, a pior pandemia, a pior reação seria cair ainda mais em um consumismo febril e em novas formas de auto proteção egoísta”. Tal declaração demonstra preocupação também das lideranças religiosas com o consumismo exacerbado e a depredação dos recursos naturais do planeta.

Nesse sentido, cabe à educação libertadora, como ato político, desmontar a compreensão mágica do mundo, por meio da qual se atribui a Deus toda miséria e sofrimento social, mascarando o sistema opressor e repressor. Esta atitude corajosa e coerente à educação emancipadora e opção pelos oprimidos, é permeada por riscos e embates inerentes ao comprometimento com um processo fincado nos direitos humanos e no empoderamento dos excluídos do campo e da cidade. Ela deve estar voltada para visibilização dos marginalizados, não de forma paternalista, mas como sujeitos de sua própria libertação. Para isto, deve possibilitar a compreensão das contradições impostas pela ofensiva neoliberal às classes trabalhadoras, como extremo individualismo, livre concorrência, meritocracia e mercantilização da vida.

Nesse sentido, a ação educativa transversalizada por um concepção pedagógica do mundo ancorada no desenvolvimento da consciência política, reivindica uma reinvenção dos modos de ser e de fazer as coisas, partindo do trabalho e formação de base cultural dos trabalhadores/educandos e construindo saberes e fazeres dialogicamente com estes sujeitos, pois, para Freire: “ninguém liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão”. (FREIRE, 1987). Desta maneira, deve-se respeitar o direito de falar e ouvir, a ingenuidade e criticidade dos sujeitos, promovendo assim, o protagonismo da classe, sem elitismo salvador e tendo em vista que ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo.

Partindo desses pressupostos, esperar em Freire no contexto pandêmico é perseguir justiça e equidade social, o que pode ser materializado na luta antirracista que combate a violência policial nas periferias e o encarceramento em massa no contexto de necropolítica. Aliada ao enfrentamento ao patriarcado misógino, promovedor de violências e feminicídio, potencializado durante a pandemia, principalmente entre mulheres negras e periféricas, assim como à

⁷ Fratelli Tutti é uma encíclica do Papa Francisco, na qual o pontífice indica a fraternidade e a amizade social para construir um mundo melhor, pacífico e com mais justiça.

lgbtfobia, que faz do Brasil o maior assassino de transexuais. A resistência indígena, camponesa e ribeirinha à usurpação de suas terras e à destruição do meio-ambiente pelo desmatamento, poluição e agrotóxicos, como a luta por reforma agrária, agricultura familiar, agroecologia e pelo direito à vida saudável e sustentável, também são maneiras de esperar na atual conjuntura. Ademais, o combate à concentração de terras e renda, calcadas no latifúndio e no agronegócio e as insurgências às contrarreformas previdenciária e administrativa e ao teto de gastos, se constituem em formas de esperar em Freire coletivamente na concretude da realidade.

Esperar em Freire na contemporaneidade é ainda combater o discurso neoliberal e negligente que isenta o Estado da responsabilidade institucional e culpabiliza o sujeito pelo fracasso individual. Esperar é empreender a batalha das ideias pela conscientização coletiva mesmo no contexto pandêmico, através do inédito viável, materializado nas diversas formas tecnológicas e inovadoras de comunicação. O enfrentamento ao conservadorismo e autoritarismo, como cernes do neofascismo; e a disputa de narrativas pelo desmascaramento das fake news e combate às análises reducionistas e superficiais da pós-verdade, é esperar em Freire. Pois estas são ferramentas alienadoras que desestabilizam a sociedade por meio da deseducação e da disseminação do medo, angústia, desconfiança e incertezas. Além de constituírem redes de ódio e mentiras, capazes de desestruturar organizações e movimentos sociais em prol do imperialismo e da reafirmação do capitalismo dependente.

Finalmente, esperar em Freire, em tempos demasiadamente sombrios é, inspirados pelo exemplo de espiritualidade, resiliência, sensibilidade e fé das mulheres negras e periféricas, extrair forças do desolamento e da desesperança para transmutar indignação em coragem num aquilombamento⁸ histórico, ancorado na ancestralidade, em repúdio à estratégia política negacionista e genocida que sobrepõe o lucro à vida da população. Nesse sentido, a cultura, a arte e a mística são elementos fortalecedores das formas organizativas dos movimentos populares e da memória coletiva. Por meio da alegria, da música, da dança e de outras manifestações artísticas e culturais, é possível recarregar energias, promovendo a sensibilização, a conscientização coletiva e a união de forças em prol da agenda de

⁸ **Aquilombar-se** é o ato de assumir uma posição de resistência contra-hegemônica a partir de um corpo político.

reconstrução de um projeto autêntico e soberano de nação para os brasileiros e de um mundo de plenitude e bem-viver, onde a vida e a ecologia estejam no centro dos interesses.

Considera-se alcançado o objetivo do artigo, ao evidenciar a pertinência do pensamento de Freire no enfrentamento à crise político-econômica e humanitária, tendo em vista a restituição da humanidade negada aos sujeitos alijados e o respeito à dignidade humana como elementos fundantes da lógica da pedagogia freireana. Espera-se que o artigo contribua com reflexões e estimule estudos e debates sobre a obra de Paulo Freire e os caminhos para superação da atual conjuntura.

REFERÊNCIAS

BERGOGLIO, Jorge Mário. **Carta encíclica**. Fratelli Tuti: sobre a fraternidade e a amizade social. São Paulo: Editora Paulos, 2020.

BOFF, Leonardo, **Ecologia**: grito da terra, grito dos pobres. São Paulo: Ática, 2004.
CARNEIRO, Sueli. **Enegrecer o feminismo**: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero, 2011. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/>. Acesso em: 20 fev. 2021.

CARTA da terra, 2020. Disponível em: <http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/text.html>. Acesso em: 07 jul. 2021.

EVARISTO, Conceição. **Olhos D'água**. Rio de Janeiro: Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 2016.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança** [recurso eletrônico]: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. **Ciências Sociais Hoje**, Anpocs, p.223-244, 1984.

JESUS, Carolina Maria de. **Quarto de despejo**: diário de uma favelada. São Paulo: Francisco Alves, 1960.

KERGOAT, Danièle. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. **Novos Estudos**. São Paulo, Cebrap, n.86, :p.93-103, 2010.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. *In*: LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Construindo as epistemologias do Sul**: Antologia Esencial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Clacso, 2018. V.1

VERGÈS. Françoise. **Um feminismo decolonial**. São Paulo: nUbu Editora, 2020.